

PATRIMÓNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO VAI SER ESTUDADO POR ROBOTS COM O APOIO DA UALG

Património cultural subaquático vai ser estudado por robots com o apoio da UAlg

Faro 03/08/2022

CCVAlg and UALG for the THETIDA Project

O projeto THETIDA do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve (UAlg), com a participação de 17 instituições de 8 países, foi aprovado pelo programa Horizonte Europa e será financiado por esta entidade.

O projeto vai funcionar com diferentes plataformas e sensores, incluindo a utilização de robots submarinos (AUV) para localizar e mapear sítios arqueológicos e artefactos submarinos e, assim, ser possível salvaguardá-los.

O grupo de modelação, liderado pelo investigador Flávio Martins, vai desenvolver modelos matemáticos de alta precisão para analisar e prever o comportamento do fundo do mar e o efeito que este tem sob o património cultural que lá existe.

O Centro de Ciência Viva do Algarve (CCVAlg), que também incorpora este projeto, vai dar a conhecer a todos, principalmente aos mais jovens, todos os resultados e conclusões desta iniciativa, dando a oportunidade de conhecerem mais e melhor o património cultural subaquático da costa do Algarve.

Esta demonstração de resultados será realizada no sítio arqueológico do bombardeiro “Liberator”, afundado na segunda guerra mundial ao largo de Faro.

Published by **Mais Superior** [Património cultural subaquático vai ser estudado por robots com o apoio da UAlg | Mais Superior - Sabe mais!](#) in Science and Technology